

CZU: 620.9(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17628075>Mihai MELINTEI ¹

sofia-chirita@yandex.ru

INTEGRAREA PIEȚEI ENERGETICE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN PIAȚA EUROPEANĂ. ASPECTE TEHNICE, JURIDICE ȘI DE REGLEMENTARE

Abstract: Securitatea energetică reprezintă un pilon fundamental al stabilității economice și politice a fiecărui stat. În actualul context geopolitic marcat de instabilitate și de imperativele tranziției către surse verzi, securitatea și sustenabilitatea energetică au dobândit un rol central în agenda strategică a țărilor europene. Articolul de față analizează complexitatea procesului de integrare a sistemului energetic moldovenesc în rețeaua și piața energetică europeană, subliniind aspectele tehnice, juridice și de reglementare implicate. Integrarea este determinată de nevoia stringentă a Republicii Moldova de a-și diversifica sursele de energie și de a-și spori securitatea și reziliența energetică.

Un pas decisiv a fost sincronizarea de urgență cu rețeaua ENTSO-E în 2022, urmată de dezvoltarea interconectărilor cu România. Totuși, o integrare deplină necesită investiții în infrastructura energetică, modernizarea, digitalizarea și echilibrarea în timp real a rețelelor, precum și alinierea la codurile tehnice și de operare europene. Din punct de vedere juridic, Republica Moldova a preluat în mare măsură al Treilea Pachet Energetic, dar persistă deficiențe de aplicare practică – în special în ceea ce privește concurența reală, independența instituțională și protecția consumatorului.

Articolul propune măsuri concrete: armonizarea completă cu acquis-ul comunitar, cuplarea pieței de echilibrare cu România, consolidarea instituțională și cooperarea trilaterală (RO-MD-UA). Integrarea nu este doar un demers tehnic, ci și o provocare geopolitică, ce implică o viziune strategică pe termen lung. Realizarea unei piețe energetice funcționale și integrate în piața europeană va transforma Republica Moldova într-un partener energetic viabil și previzibil în regiune.

Cuvinte-cheie: securitate energetică, reziliență energetică, ENTSO-E, piață energetică, integrare europeană.

¹ Doctorand, asistent universitar, Facultatea Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România (ROR: <https://ror.org/026gdz537>), e-mail: rectorat@ulbsibiu.ro; ORCID ID: 0000-0002-8853-2663, e-mail: mihai.melintei@ulbsibiu.ro

INTEGRATION OF THE ENERGY MARKET OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA INTO THE EUROPEAN MARKET. TECHNICAL, LEGAL AND REGULATORY ASPECTS

Abstract: Energy security is a fundamental pillar of the economic and political stability of every state. In the current geopolitical context marked by instability and the imperatives of the transition to green sources, energy security and sustainability have acquired a central role in the strategic agenda of European countries. This article analyzes the complexity of the process of integrating the Moldovan energy system into the European energy network and market, highlighting the technical, legal and regulatory aspects involved. Integration is driven by the pressing need of the Republic of Moldova to diversify its energy sources and increase its energy security and resilience.

A decisive step was the emergency synchronization with the ENTSO-E network in 2022, followed by the development of interconnections with Romania. However, full integration requires investments in energy infrastructure, modernization, digitalization and real-time balancing of networks, as well as alignment with European technical and operating codes. From a legal point of view, the Republic of Moldova has largely taken over the Third Energy Package, but deficiencies in practical application persist – especially regarding real competition, institutional independence and consumer protection.

The article proposes concrete measures: full harmonization with the community acquis, coupling of the balancing market with Romania, institutional consolidation and trilateral cooperation (RO-MD-UA). Integration is not only a technical endeavor, but also a geopolitical challenge, which implies a long-term strategic vision. The creation of a functional and integrated energy market in the European market will transform the Republic of Moldova into a viable and predictable energy partner in the region.

Keywords: energy security, energy resilience, ENTSO-E, energy market, European integration.

INTRODUCERE

Securitatea energetică este o componentă esențială a stabilității economice și politice a oricărui stat. Într-un context geopolitic tot mai volatil și aflat sub presiunea tranziției verzi, securitatea și sustenabilitatea energetică au devenit componente foarte importante ale agendei strategice a statelor europene.¹ Pentru Republica Moldova, o țară cu o dependență istorică majoră de importurile energetice din Rusia, integrarea în piața energetică europeană este nu doar un obiectiv strategic, ci o necesitate geopolitică. Vulnerabilitatea rețelei naționale și lipsa capacităților interne de echilibrare au evidențiat în mod acut nevoia Republicii Moldova de a se alinia la standardele europene și de a se conecta durabil la infrastructura europeană. Procesul implică conectarea fizică la infrastructură, armonizarea reglementărilor și participarea activă la piețele regionale liberalizate de energie.

În acest context, sincronizarea urgentă a sistemului energetic al Republicii Moldova cu rețeaua ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) în martie 2022, realizată într-un timp record, a marcat un moment de referință.² Alături de parteneriatul energetic strategic cu România³, acest pas a oferit oportunitatea de a participa la piața europeană de energie electrică și de a beneficia de stabilitatea

¹ Daniel Yergin, Noua Hartă. Energie, Climă și Ciocnirea Civilizațiilor, Editura Litera, București, 2022, p. 41.

² International Energy Agency, Moldova 2022. Energy Policy Review, p. 15.

³ Memorandum de Înțelegere din 11 decembrie 2023 între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova. În: Monitorul Oficial nr. 190 din 8 martie 2024.

operațională și economică oferită de interconectările transfrontaliere.

Totuși, integrarea completă în piața regională europeană implică mai mult decât interconectarea fizică. Ea necesită modernizarea infrastructurii naționale, reforme legislative substanțiale și o adaptare riguroasă a cadrului de reglementare. În plus, trebuie luate în calcul provocările legate de echilibrarea sistemului, investițiile în surse regenerabile și implicarea actorilor de pe piață într-un mediu concurențial și transparent.⁴

Obiectivul acestui articol este de a analiza în mod sistematic obstacolele și oportunitățile integrării pieței energetice moldovenești în piața regională europeană, cu accentul pus pe rolul organizației ENTSO-E, dezvoltarea interconectărilor cu România și cerințele tehnice, juridice și instituționale ale acestui proces. Printr-o astfel de abordare, se oferă un cadru analitic util pentru factorii decizionali, experți în politici publice, dar și pentru cercetători interesați de domeniul energetic în statele din Vecinătatea Estică a Uniunii Europene.

METODE DE CERCETARE ȘI MATERIALE APLICATE

Studiul de față utilizează o abordare calitativă, bazată pe triangularea mai multor surse de date pentru a investiga procesul de integrare a pieței energetice moldovenești în spațiul european. Obiectivul central al cercetării este de a identifica obstacolele și oportunitățile tehnice, juridice și de reglementare ale acestui proces, cu accent pe rolul infrastructurii transfrontaliere și al actorilor instituționali relevanți, precum ENTSO-E și ANRE.

Analiza procesului de integrare a pieței energetice a Republicii Moldova în piața regională europeană a impus utilizarea unei metodologii de cercetare calitative, interdisciplinare, adaptate complexității subiectului, care implică dimensiuni tehnice, juridice și de reglementare. În acest scop, au fost aplicate mai multe metode complementare care permit atât o înțelegere sistemică a provocărilor actuale, cât și formularea unor concluzii aplicabile pe planul politicilor publice.

Metodă de bază utilizată a fost analiza documentară, care a inclus examinarea legislației naționale și europene în domeniul energiei, a regulamentelor și directivelor comunitare (în special Pachetul III Energetic al UE), a strategiilor și planurilor naționale, precum Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030. Au fost consultate și documente oficiale ale ENTSO-E, ale Secretariatului Comunității Energetice și ale instituțiilor moldovenești relevante, cum ar fi ANRE și Ministerul Energiei.

Pentru a înțelege impactul tehnologic și operațional al integrării energetice, a fost utilizată analiza de conținut tehnic, aplicată proiectelor-cheie de interconectare, precum liniile de înaltă tensiune de 440 kV Vulcănești - Chișinău și Bălți - Suceava. Acest tip de analiză a permis identificarea cerințelor de interoperabilitate tehnologică, precum și a constrângerilor legate de infrastructura existentă și sincronizarea cu sistemul ENTSO-E.

Pentru integrarea dimensiunii instituționale și de guvernantă, a fost realizată și o analiză instituțională calitativă, bazată pe literatura de specialitate și pe evaluări ale experților din domeniu. Această metodă a evidențiat rolul actorilor-cheie în procesul de reglementare (ANRE, Moldelectrica, furnizorii și operatorii de sistem) și a reliefat gradul de pregătire al acestora pentru integrarea în structuri europene. Prin utilizarea acestor metode complementare, cercetarea propusă reușește să ofere o imagine integrată și echilibrată asupra procesului de integrare energetică a Republicii Moldova, abordând atât

⁴ Kim Talus, *EU Energy Law and Policy: A Critical Account*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 9.

barierele structurale și instituționale, cât și oportunitățile reale de convergență cu spațiul energetic european.

Integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană presupune mai mult decât conectarea fizică la rețelele europene. Este un proces sistemic complex care implică transformări tehnice, armonizarea cadrului juridic și consolidarea instituțiilor de reglementare. În continuare vom analiza principalele provocări și cerințe în aceste trei domenii fundamentale.

DISCUȚII ȘI REZULTATE OBTINUTE

Integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană presupune mai mult decât conectarea fizică la rețelele europene. Este un proces sistemic complex, care implică multiple dimensiuni interdependente și transformări profunde la nivel național. Conectarea fizică – prin interconectări de înaltă tensiune, conducte de gaze sau infrastructuri de transport – reprezintă doar infrastructura de bază. Adevărata integrare are loc atunci când aceste conexiuni sunt susținute de un cadru legal și instituțional compatibil cu normele Uniunii Europene.⁵

Pe plan tehnic, integrarea necesită modernizarea rețelelor naționale de transport și distribuție a energiei, adaptarea sistemelor de operare la standardele europene, dar și implementarea tehnologiilor inteligente care să permită o gestionare eficientă și flexibilă a fluxurilor de energie.⁶ Este esențială și asigurarea capacității de reacție rapidă la dezechilibre în rețea, în contextul unei piețe regionale interconectate și dinamice.

Din punct de vedere juridic, armonizarea legislației naționale cu *acquis-ul comunitar* în domeniul energiei este o condiție extrem de importantă. Aceasta include reformarea cadrului de reglementare, asigurarea concurenței loiale pe piață, protecția consumatorilor și promovarea energiilor regenerabile. De asemenea, sunt necesare măsuri pentru creșterea transparenței, eliminarea barierelor administrative și combaterea practicilor anticoncurențiale.⁷

Instituțiile de reglementare trebuie, la rândul lor, consolidate atât în termeni de capacitate profesională, cât și de independență operațională. Autoritatea națională de reglementare trebuie să fie capabilă să monitorizeze eficient piața, să intervină în caz de abuzuri și să coopereze activ cu instituțiile europene și cele ale țărilor membre ale Comunității Energetice. Nu în ultimul rând, integrarea presupune și o transformare la nivel de guvernanță energetică, politici publice și viziune strategică.⁸

Republica Moldova trebuie să adopte un model energetic sustenabil, orientat spre securitate, reziliență și diversificare a surselor. În continuarea celor menționate mai sus vom analiza principalele provocări și cerințe în trei domenii fundamentale necesare integrării pieței energetice moldovenești în piața europeană: aspecte tehnice, juridice și de reglementare.

⁵ Kim Talus, *A Research Agenda for International Energy Law*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2024, pp. 75-76.

⁶ Catherine Banet, Hanri Mostert, Iñigo del Guayo, LeRoy Paddock, Milton Fernando Montoya, *Resilience in Energy, Infrastructure, and Natural Resources Law*, Oxford University Press, Oxford, 2022, p. 50.

⁷ Kim Talus, *A Research Agenda for International Energy Law*, p. 76.

⁸ Thijs Van de Graaf, *The Politics and Institutions of Global Energy Governance*, Palgrave Macmillan, London, 2013, p. 34.

1. Aspecte tehnice

Includerea pieței energetice a Republicii Moldova în piața regională europeană nu poate fi realizată exclusiv prin reforme legislative sau prin voință politică. O componentă esențială o reprezintă alinierea tehnică a sistemului energetic moldovenesc la standardele și cerințele rețelei continentale europene, gestionate de ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Această aliniere implică o serie de provocări legate de infrastructura fizică, capacitatea operațională a sistemului național de transport, precum și interoperabilitatea cu rețelele vecine, în special din România.

Un pas major a fost realizat în martie 2022, când Republica Moldova, împreună cu Ucraina, în regim de urgență s-a sincronizat cu rețeaua continentală ENTSO-E.⁹ Această sincronizare, în mod normal un proces planificat pe parcursul mai multor ani, a fost accelerată pe fondul invaziei ruse în Ucraina, devenind posibilă datorită pregătirilor tehnice preliminare și cooperării active cu operatorii de sistem europeni. Sincronizarea a permis deconectarea completă de la rețeaua rusească (IPS/UPS) și a oferit Republicii Moldova acces la servicii de echilibrare și stabilitate de frecvență prin rețeaua europeană.¹⁰

Totuși, sincronizarea este doar o condiție necesară, dar nu suficientă pentru participarea deplină la piața unică europeană de energie. Moldova are nevoie de dezvoltarea capacităților interne de echilibrare, integrare a mecanismelor de piață și adaptare a infrastructurii existente pentru a asigura un flux sigur și eficient de energie electrică în regim bidirecțional. Pilonul central al integrării tehnice a Republicii Moldova pe piața energetică europeană îl constituie dezvoltarea interconectărilor fizice cu România. În prezent, Republica Moldova este conectată la rețeaua electrică românească prin linia de tensiune înaltă (400 kV) Isaccea - Vulcănești și câteva linii de 110 kV, însă acestea sunt insuficiente din punctul de vedere al capacității și stabilității pentru o integrare funcțională pe termen lung. De asemenea, până la finalizarea liniei de tensiune înaltă Vulcănești - Chișinău, punctul final al liniei electrice Isaccea - Vulcănești rămâne Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan, MGRES, (situată în regiunea transnistreană).¹¹

În vederea consolidării integrării tehnice a Republicii Moldova în rețeaua electrică europeană, un rol esențial îl joacă implementarea unor proiecte strategice de infrastructură, menite să crească capacitatea de interconectare și să asigure compatibilitatea operațională cu sistemele din statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, proiectele strategice sunt fundamentale pentru consolidarea capacității de transport energetic transfrontalier. Printre proiectele de importanță strategică a sectorului energetic al Republicii Moldova, putem menționa:

- Linia de înaltă tensiune 400 kV Vulcănești - Chișinău;
- Extinderea Stației Electrice Vulcănești, inclusiv racordarea liniei electrice Isaccea - Vulcănești - Chișinău;
- Linia de înaltă tensiune Bălți (MD) - Suceava (RO);
- Linia de înaltă tensiune Strășeni (MD) - Gutinaș (RO);
- Modernizarea Stației Electrice Chișinău.¹²

⁹ European Commission, Statement by Commissioner for Energy Kadri Simson on Synchronisation of the Continental European Electricity Grid with Ukraine and Moldova, disponibil pe https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1789, accesat la 21.06.2025.

¹⁰ ENTSO-E Winter Outlook 2024-2025, p. 31.

¹¹ Moldelectrica, Starea sistemului energetic al Republicii Moldova, disponibil pe https://moldelectrica.md/ro/activity/system_state, accesat la 21.06.2025.

¹² Moldelectrica, Proiectul de interconectare a sistemelor electroenergetice Moldova-România, disponibil pe

Dezvoltarea activă a acestor proiecte de interconectare nu se limitează doar la facilitarea importului de energie electrică în situații de necesitate sau dezechilibru intern, ci va mai crea premise pentru ca Republica Moldova să devină un actor activ pe piața regională de energie. Prin creșterea capacității de transport transfrontalier, asigurarea compatibilității tehnice cu rețelele europene și integrarea în mecanismele comune de piață, R. Moldova va putea participa direct la procesele de tranzacționare, echilibrare și stabilizare energetică, în cadrul unui sistem liberalizat, competitiv și transparent, conform normelor și principiilor Uniunii Europene.

Un aspect tehnic critic care influențează în mod direct capacitatea Republicii Moldova de a se integra eficient în piața energetică regională îl reprezintă nivelul redus de flexibilitate al sistemului energetic național.¹³ În prezent, structura sistemului electroenergetic moldovenesc este profund dezechilibrată din punct de vedere al surselor de generare, fiind dominată de o singură stație de mari dimensiuni – Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), situată în regiunea transnistreană.

MGRES, operată de entitatea rusă Inter RAO, funcționează preponderent pe bază de gaz natural importat din Federația Rusă, ceea ce amplifică vulnerabilitățile geopolitice și economice ale sistemului energetic al Republicii Moldova. Din punct de vedere tehnic, această centralizare excesivă a capacității de producere conduce la un grad scăzut de diversificare a surselor de generare, la dependență ridicată față de o singură infrastructură și la un risc sistemic major în cazul unor întreruperi deliberate sau accidentale ale fluxurilor de energie.¹⁴

Un aspect tehnic suplimentar îl reprezintă configurația actuală a rețelei de transport de înaltă tensiune, care are punctul principal de echilibrare a fluxurilor electrice pe teritoriul MGRES. Practic, majoritatea liniilor de tensiune înaltă (300 și 400 kV) converg spre nodul de la Cuciurgan,¹⁵ ceea ce face ca echilibrarea sistemului să depindă în mod disproporționat de această centrală.

În plus, absența unor capacități moderne de generare distribuită, lipsa stocării energetice și insuficiența rețelelor la reziliență fac ca sistemul moldovenesc să nu dispună de un grad suficient de autonomie operațională. În acest context, realizarea unor investiții în infrastructura critică – cum ar fi dezvoltarea de capacități de producție pe malul drept al Nistrului, integrarea de surse regenerabile și modernizarea liniilor de transport – devine esențială pentru a permite flexibilitate, securitate operațională și convergență reală cu piața energetică europeană.

2. Alinierea la cerințele tehnice europene

Integrarea Republicii Moldova în piața europeană de energie nu poate fi realizată în mod eficient fără o aliniere riguroasă la cerințele tehnice impuse de rețeaua continentală europeană, administrată de ENTSO-E. Această aliniere implică nu doar sincronizarea fizică a sistemului energetic, ci și respectarea unui set extins de reguli tehnice, coduri de rețea și standarde operaționale, menite să asigure interoperabilitatea, stabilitatea și secu-

https://moldelectrica.md/ro/finances/mold_rom_project, accesat la 21.06.2025.

¹³ ENTSO-E, Annual Report, 2023 Edition, p. 51.

¹⁴ Mihai Melintei, Perspectivele energetice ale Republicii Moldova după 1 ianuarie 2025, în „Energynomics”. Disponibil pe: <https://www.energynomics.ro/mihai-melintei-energy-analytical-studies-perspectivele-energetice-ale-republicii-moldova-dupa-1-ianuarie-2025/>, accesat la 21.06.2025.

¹⁵ Moldelectrica. Starea sistemului energetic al Republicii Moldova, disponibil pe https://moldelectrica.md/ro/activity/system_state, accesat la 21.06.2025.

ritatea funcționării sistemelor electroenergetice din statele membre.¹⁶

ENTSO-E, în colaborare cu Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), a elaborat un ansamblu coerent de Coduri de Rețea (Network Codes) și Ghiduri de Implementare (Guidelines), care stabilesc reguli comune pentru operarea, planificarea și integrarea piețelor energetice europene.¹⁷ Pentru Republica Moldova, putem evidenția următoarele seturi de reguli relevante:

- Codul de operare a sistemului (System Operation Guideline - SOGL) reglementează modul de operare în condiții normale și de urgență, inclusiv schimbul de date, coordonarea între operatorii de sistem și menținerea frecvenței;

- Cereri privind conectarea instalațiilor de generare (Requirements for Generators - RfG) impun standarde tehnice pentru noi capacități de generare, inclusiv în ceea ce privește controlul tensiunii, frecvenței și participarea la servicii de sistem;

- Codul de echilibrare a rețelei (Electricity Balancing Guideline - EBGL) introduce principii comune privind serviciile de echilibrare a cererii și ofertei de energie, într-o piață competitivă și transparentă.¹⁸

- Pentru a respecta aceste cerințe, Republica Moldova trebuie să realizeze un proces complex de modernizare a infrastructurii energetice, care să includă:

- Digitalizarea și modernizarea rețelei de transport, cu integrarea sistemelor avansate SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) și WAMS (Wide Area Monitoring Systems);

- Modernizarea centrelor de dispecerat, astfel încât să poată opera în coordonare cu sistemele europene și să asigure monitorizarea și controlul în timp real al fluxurilor energetice;

- Implementarea de sisteme de măsurare inteligentă (smart metering) și de comunicare securizată între actorii pieței, pentru a permite participarea la piețele de echilibrare și răspuns la cerere (demand response);

- Crearea unei capacități naționale de analiză a adecvării sistemului (resource adequacy) și de prognoză a consumului și producției, conform metodologiilor ENTSO-E.¹⁹

Alinierea tehnică presupune, totodată, consolidarea capacităților instituționale ale operatorului de sistem (Moldelectrica) și ale autorității de reglementare (ANRE), precum și formarea profesională continuă a personalului tehnic. Participarea la schimb de bune practici, simulări comune și programe de cooperare bilaterală (în special cu Transelectrica și ENTSO-E) reprezintă pași esențiali în acest proces.

3. Aspecte juridice ale integrării în piața energetică europeană

Integrarea pieței energetice a Republicii Moldova în piața europeană nu poate fi concepută în afara unui cadru juridic solid, coerent și compatibil cu *acquis-ul comunitar*

¹⁶ André Estermann, Louise Anderson, Marius Schrade, European Electricity Market Coupling. A Practitioner's Guide, Springer Nature Switzerland, Cham, 2025, p. 348.

¹⁷ European Commission, Electricity network codes and guidelines. Disponibil pe: https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/wholesale-energy-market/electricity-network-codes-and-guidelines_en, accesat la 21.06.2025.

¹⁸ ENTSO-E, Electricity Balancing. Disponibil pe: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/#development, accesat la 21.06.2025.

¹⁹ Ministerul Energiei al Republicii Moldova, Investiții în sistemul electroenergetic, disponibil pe <https://energie.gov.md/ro/content/investitii-sistemul-electroenergetic>, accesat la 21.06.2025.

în domeniul energiei.²⁰ Dimensiunea juridică a acestui proces are o importanță crucială, întrucât reglementează relațiile dintre actorii pieței, definește drepturile și obligațiile participanților, stabilește normele de concurență și oferă instrumente legale pentru asigurarea transparenței, nediscriminării și protecției consumatorilor.

Republica Moldova a aderat în 2009 la Tratatul de instituire a Comunității Energetice, ceea ce presupune angajamentul de a transpune și implementa legislația comunitară în domeniul energiei, mediului, concurenței și energiei regenerabile. Țara noastră a adoptat o lege organică, Legea Nr. 117/2009, prin care a ratificat tratatul.²¹ Această lege include angajamentul de a implementa obligațiile asumate prin semnarea documentului respectiv. În acest context, autoritățile moldovenești, conform Articolului 1, punctul 2 din Protocolul de aderare a Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, își asumă obligațiile de a adopta pachetele legislative ale UE în domeniul energiei, inclusiv:

- Al Treilea Pachet Energetic – axat pe separarea funcțională (unbundling) a operatorilor, accesul terților la rețele (TPA – Third Party Access), înființarea unui regulator independent și dezvoltarea pieței concurențiale;

- Regulamentele privind integritatea și transparența pieței (REMIT) – pentru prevenirea manipulării pieței și a utilizării abuzive a informațiilor privilegiate;

- Directivele privind eficiența energetică, energia din surse regenerabile și securitatea aprovizionării.²²

Al Treilea Pachet Energetic al Uniunii Europene, la care Republica Moldova s-a angajat prin Tratatul Comunității Energetice, include un set de directive și regulamente menite să liberalizeze și să eficientizeze piețele de energie electrică și gaze naturale. Pentru R. Moldova, aplicarea acestui pachet presupune transpunerea și implementarea mai multor reforme esențiale în legislația și practica energetică. Un principiu-cheie al pachetului este separarea (juridică, funcțională și, în unele cazuri, proprietară) a activităților de producere, transport și furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale. Pachetul a fost transpus în principal prin:

- Legea nr. 107/2016 privind energia electrică²³;

- Legea nr. 108/2016 privind gazele naturale²⁴;

- Reglementări secundare adoptate de ANRE (licențiere, tarife, acces la rețea, echilibrare etc.).

Pentru a evalua în mod concret nivelul de conformitate al Republicii Moldova cu cerințele celui de-al Treilea Pachet Energetic al Uniunii Europene, este utilă o analiză comparativă între obligațiile europene și stadiul actual al implementării acestora la nivel național, evidențiind atât realizările, cât și lacunele persistente.

²⁰ EUR-Lex, Tratatul de instituire a Comunității Energetice, disponibil pe <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/the-energy-community-treaty.html>, accesat la 22.06.2025.

²¹ Legea Nr. 117 din 23-12-2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice. În: Monitorul Oficial Nr. 8-10 art. 6.

²² Ibidem.

²³ Legea Nr. 107 din 27-05-2016 cu privire la energia electrică. În: Monitorul Oficial Nr. 193-203 art. 413.

²⁴ Legea Nr. 108 din 27-05-2016 cu privire la gazele naturale. În: Monitorul Oficial Nr. 193-203 art. 415.

Domeniu	Cerința conform Pachetului Energetic	Stadiul implementării	Observații/ Deficiențe
Separarea activităților	Separarea proprietății juridice și funcționale între transport, producere și furnizare.	Implementat parțial – Moldelectrica este separată legal de alte activități.	Necesită clarificări privind independența operațională și raportarea financiară.
Operator de sistem independent (OTS)	OTS trebuie să fie neutru, cu autonomie decizională.	Implementat complet – Moldelectrica funcționează ca OTS desemnat.	Monitorizarea de către ANRE privind neutralitatea efectivă este încă limitată.
Acces reglementat la rețea (TPA)	Toți furnizorii și traderii au drept de acces transparent și nediscriminatoriu.	Acces reglementat implementat, bazat pe reglementări ANRE.	Aplicațiile TPA în regiunea transnistreană nu sunt garantate.
Liberalizarea pieței energetice	Crearea unei piețe concurențiale, cu dreptul consumatorilor de a schimba furnizorul.	Cadrul legal este complet. Piața este deschisă.	Nivel scăzut de concurență reală la nivel intern. MGRES domină producția.
Reglementator independent (ANRE)	Autoritate națională autonomă, transparentă și protejată de ingerințe politice.	ANRE funcționează legal ca o autoritate națională independentă.	Critici privind presiuni politice și lipsă de autonomie bugetară completă.
Protecția consumatorilor	Dreptul la informare, facturare clară, mecanisme de soluționare a litigiilor.	Implementat complet – legislația prevede aceste drepturi.	Aplicare lentă, mai ales în zone rurale. Consumatorii vulnerabili sunt slab protejați.
Transparența pieței și supravegherea (REMIT)	Prevenirea manipulării pieței și utilizării abuzive a informațiilor privilegiate.	Cadru legal incomplet pentru aplicarea REMIT.	Nu există încă un mecanism operațional pentru detectarea manipulării pieței.
Participare la cooperarea regională (ENTSO-E, ACER)	Colaborarea transfrontalieră, integrare în ENTSO-E, participare la schimburi de date și fluxuri.	Progrese semnificative de sincronizare cu ENTSO-E.	Proces în desfășurare – integrarea deplină în piețele europene necesită pași suplimentari.
Coduri de rețea (Network Codes)	Implementarea codurilor de operare, echilibrare, conectare (RfG, SOGL, EBGL etc.)	Codurile sunt transpuse parțial în legislație.	Aplicarea practică limitată. Necesită actualizări constante și cooperare tehnică.

Analiza comparativă prezentată în tabel permite evidențierea clară a domeniilor în care Republica Moldova a avansat considerabil, dar și a deficiențelor, necesare a fi abor-

date în vederea unei integrări europene depline și eficiente. Deși Republica Moldova a înregistrat progrese legislative notabile în vederea alinierii cadrului său juridic la cerințele celui de-al Treilea Pachet Energetic²⁵, în special după anul 2016, implementarea practică a acestor reforme rămâne parțială. Domeniile care aduc cele mai mari provocări sunt funcționarea unei piețe concurențiale autentice și monitorizarea eficientă a comportamentului participanților pe piață, unde încă se resimt influențele structurii monopoliste și lipsa unei supravegheri pro-active.

Un obstacol major pentru realizarea unei piețe energetice unitare și funcționale este regiunea transnistreană, care rămâne în afara cadrului de reglementare național și european, operând după reguli proprii, fapt ce afectează coerența și securitatea întregului sistem energetic moldovenesc. În acest context, devine imperativă consolidarea capacităților instituționale ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), dar și întărirea funcțională și operațională a operatorului de sistem, Moldelectrica. De asemenea, finalizarea procesului de sincronizare tehnică și operațională cu rețeaua continentală ENTSO-E reprezintă un pas esențial pentru integrarea deplină a Republicii Moldova în piața europeană și pentru asigurarea unui cadru stabil, transparent și predicibil de funcționare a sectorului energetic.

4. Perspective de consolidare a cadrului juridic în sectorul energetic al Republicii Moldova

Pentru a asigura o integrare deplină și funcțională în piața energetică europeană, consolidarea viitoare a cadrului juridic al Republicii Moldova trebuie să depășească transpunerea formală a directivelor europene și să vizeze o armonizare substanțială și aplicabilă în noile condiții ale unei piețe regionale dinamice și digitalizate.²⁶ În acest sens, putem contura trei direcții strategice esențiale:

1. Aprofundarea armonizării cu normele europene privind piețele de echilibrare și agregare. Pe măsură ce R. Moldova se racordează fizic și operațional la rețeaua europeană ENTSO-E, devine critică alinierea reglementărilor privind echilibrarea sistemului energetic, inclusiv prin participarea actorilor terți la mecanismele de piață. Este necesară integrarea prevederilor din actele europene care reglementează funcționarea piețelor de echilibrare și agregarea serviciilor de flexibilitate. Această reformă ar permite accesul agregatorilor independenți, oferind o mai mare diversitate a participanților la piață și optimizând utilizarea resurselor distribuite.

2. Introducerea unor reglementări moderne privind stocarea energiei în baterii. Transformarea sistemului energetic într-unul mai decarbonizat și descentralizat presupune adaptarea legislației la noile tehnologii și modele de consum. În prezent, Republica Moldova nu dispune de un cadru juridic complet pentru integrarea instalațiilor de stocare a energiei (baterii, capacități de tip power-to-X), ceea ce limitează flexibilitatea sistemului. În R. Moldova, legislația referitoare la instalațiile de stocare a energiei electrice este în curs de elaborare și se axează pe integrarea acestor sisteme în rețeaua energiei-

²⁵ European Commission, Questions and Answers on the third legislative package for an internal EU gas and electricity market Disponibil pe: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_11_125, accesat la 22.06.2025.

²⁶ Kim Talus, A Research Agenda for International Energy Law, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2024, pp. 75-76.

că națională.²⁷ Principalul scop al acestei direcții strategice este îmbunătățirea fiabilității rețelelor și gestionarea eficientă a energiei, inclusiv prin servicii de echilibrare și rezerve de capacitate. De asemenea, dezvoltarea infrastructurii și stimularea prosumatorilor (consumatori care produc energie pentru autoconsum și injectare în rețea) necesită norme clare privind accesul la rețea, mecanisme de compensare, tarife dinamice și responsabilități de echilibrare.

3. Întărirea capacității ANRE de a monitoriza și sancționa încălcările pieței în spiritul transparenței și concurenței loiale. Pentru ca liberalizarea pieței să fie una autentică, nu doar formală, este esențial ca Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să fie dotată cu instrumente eficiente de supraveghere și intervenție. Aceasta presupune nu doar consolidarea independenței resurselor instituționale, ci și dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare a pieței în timp real, capabile să detecteze comportamente anticoncurențiale, abuz de poziție dominantă sau manipularea prețurilor. În paralel, cadrul legal trebuie să prevadă sancțiuni clare și disuasive pentru operatorii care nu respectă regulile de piață și principiile de transparență.²⁸

Prin implementarea coerentă și pragmatică a celor trei direcții prioritare menționate – armonizarea cu normele europene privind piețele de echilibrare și agregare, actualizarea reglementărilor legate de stocare, precum și întărirea capacității instituționale a autorității de reglementare, R. Moldova își poate construi un sistem energetic caracterizat prin modernitate, deschidere, reziliență operațională și competitivitate reală. Un astfel de sistem nu doar că va corespunde pe deplin cerințelor funcționale și normative ale pieței interne europene de energie, ci va contribui activ la coeziunea și interoperabilitatea pieței regionale.

Mai mult, adaptarea continuă la standardele europene va spori transparența și încrederea investitorilor, stimulând dezvoltarea infrastructurii critice (esențiale pentru modernizarea sistemului energetic al Republicii Moldova și integrarea în piața europeană) și atragerea capitalului privat în sectoare-cheie ale tranziției energetice.²⁹ Această evoluție va întări securitatea energetică națională, atât din perspectiva diversificării surselor și rutei de aprovizionare, cât și din cea a stabilității sistemului în fața șocurilor externe sau a riscurilor geopolitice.

În egală măsură, integrarea reală în piața energetică europeană prin conectarea fizică, sincronizarea tehnică și convergența reglementărilor, va permite Republicii Moldova nu doar să beneficieze de avantajele unei piețe comune, ci și să devină un actor activ și credibil în arhitectura energetică europeană, contribuind la securitatea energetică colectivă și la realizarea obiectivelor climatice și de eficiență ale Uniunii Europene.

5. Aspecte de reglementare

Reglementarea eficientă a pieței energetice este un element esențial pentru asigurarea unei funcționări transparente, echitabile și competitive a sectorului energetic.³⁰ Ca-

²⁷ ANRE, Republica Moldova va avea propriul sistem de stocare a energiei electrice în baterii. Disponibil pe: <https://www.anre.md/republica-moldova-va-avea-propriul-sistem-de-stocare-a-energiei-electrice-in-baterii-3-872>, accesat la 22.06.2025.

²⁸ Kim Talus, *A Research Agenda for International Energy Law*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2024, p. 78.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Machiel Mulder, *Regulation of Energy Markets. Economic Mechanisms and Policy Evaluation*, Springer International Publishing, Cham, 2021.

drul de reglementare autohton a evoluat semnificativ în ultimii ani, în special prin transpunerea directivelor europene și alinierea graduală la cerințele celui de-al Treilea Pachet Energetic. Cu toate acestea, anumite componente-cheie necesare pentru funcționarea efectivă a unei piețe liberalizate, precum structura tarifară, mecanismele de echilibrare și principiile de alocare a costurilor, se află încă în proces de ajustare și consolidare.

Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) are rolul central în supravegherea pieței, stabilirea regulilor de participare și garantarea accesului echitabil pentru toți actorii.³¹ Deși Republica Moldova a adoptat principiile de bază ale liberalizării pieței, inclusiv separarea juridică a furnizorilor și accesul terților la rețea, realitatea pieței este dominată de un grad ridicat de concentrare, în special în segmentul de producere, unde MGRES deține o poziție dominantă. Acest fapt limitează concurența efectivă, în pofida existenței unui cadru legal deschis.

Regulamentele europene impun existența unor mecanisme robuste de echilibrare a sistemului, bazate pe prețuri marginale și participare deschisă.³² În R. Moldova, mecanismul de echilibrare este încă într-o fază incipientă de dezvoltare, fiind operat de Moldelectrica, cu un număr redus de participanți și o capacitate limitată de reacție rapidă.³³ Pentru a dezvolta piața funcțională de echilibrare, care poate spori reziliența sistemului energetic al Republicii Moldova, este eficientă și esențială cuplarea pieței naționale cu piața de energie electrică a României, prin stabilirea unui punct comun de tranzacționare. Această integrare operațională ar permite armonizarea mecanismelor de echilibrare, facilitând apariția unei piețe regionale comune, în care Moldova ar beneficia de stabilitate, eficiență și acces la capacități de echilibrare transfrontaliere.

Stabilirea unui punct comun de tranzacționare, fie la nivel de piață spot (ziua următoare și intra-zilnică), fie la nivel de echilibrare (balancing market)³⁴, ar crea premisele necesare pentru armonizarea reglementărilor și utilizarea capacităților de echilibrare deja existente în România, parte integrantă a rețelei europene ENTSO-E. Acest lucru ar permite operatorului de sistem de la noi, Moldelectrica, să acceseze în timp real resurse externe de echilibrare, reducând astfel dependența de un număr limitat de producători locali și îmbunătățind stabilitatea rețelei. În lipsa unei piețe reale de echilibrare, costurile dezechilibrelor sunt distribuite arbitrar sau prin mecanisme reglementate, ceea ce nu stimulează comportamente eficiente din partea participanților.

Experiența altor state din Europa, cum ar fi Croația, Slovacia sau Ungaria, demonstrează că cuplarea piețelor naționale cu cele regionale a dus nu doar la o mai bună echilibrare a sistemelor, ci și la scăderea costurilor de sistem, creșterea transparenței prețurilor și stimularea concurenței reale între participanți. De asemenea, participarea la o piață regională favorizează integrarea surselor regenerabile de energie care, prin natura lor intermitentă, necesită mecanisme de echilibrare mai flexibile și mai diversificate.

³¹ Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova, Funcții de bază. Disponibil pe: <https://www.anre.md/functii-de-baza-3-4>, accesat la 22.06.2025.

³² European Commission, Governance of the internal energy market. Disponibil pe: https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/governance-internal-energy-market_en, accesat la 22.06.2025.

³³ Moldelectrica, Mecanismul de echilibrare. Disponibil pe: https://moldelectrica.md/ro/electricity-/balancing_mechanism, accesat la 22.06.2025.

³⁴ ACER, Electricity Balancing. Disponibil pe: <https://www.acer.europa.eu/electricity/market-rules/electricity-balancing>, accesat la 22.06.2025.

Exemple de cuplare a piețelor de energie în Europa Centrală și de Est

Țara	Partener de cuplare principal	Tipul cuplării	Anul	Beneficii observate
Croația	Ungaria, Slovenia și Cehia.	Cuplare ziua următoare (Day-Ahead Market Coupling).	2018	Scăderea prețurilor medii, creșterea lichidității, acces mai bun la echilibrare.
Ungaria	România, Cehia și Slovacia.	Cuplare regională (4M Market Coupling).	2012-2014	Alinierea prețurilor, creșterea transparenței și concurenței.
România	Ungaria, Cehia și Slovacia.	Cuplare 4M MC – MRC (pan-europeană).	2014-2022	Participare la piața europeană, acces la energie mai ieftină, stabilitate operațională.
Slovacia	Cehia și Ungaria.	Cuplare trilaterală – 4M MC	2012	Optimizarea fluxurilor transfrontaliere, reducerea dezechilibrelor.
Bulgaria	România.	Cuplare ziua următoare.	2021	Acces la echilibrare și integrarea în piața unică europeană.
Republica Moldova (în curs)	România, prin OPCOM și Transelectrica.	Cuplare pieței spot și de echilibrare.	în curs	Posibilă stabilizare a sistemului, eficiență economică, integrare în ENTSO-E.

Astfel, cuplarea pieței de energie electrică din R. Moldova cu piața românească nu este doar un pas tehnic, ci o decizie strategică majoră care ar accelera integrarea în piața internă europeană, ar contribui semnificativ la securitatea energetică și ar crea condiții favorabile pentru dezvoltarea durabilă și competitivă a sectorului energetic moldovenesc. Ca și observație, putem remarca că integrarea Republicii Moldova într-o platformă de tranzacționare comună cu România, după modelul piețelor din Europa Centrală și de Est, ar aduce beneficii sistemice semnificative, comparabile cu cele observate în cazul Bulgariei și Croației. Aceasta ar reprezenta o abordare pragmatică pentru a construi rapid o piață de echilibrare robustă și a reduce vulnerabilitățile actuale ale sistemului energetic moldovenesc.

În perspectiva integrării în ENTSO-E, țara noastră va trebui să transpună și să aplice în mod concret reglementările europene privind echilibrarea (Electricity Balancing Guidelines – EBGL)³⁵, inclusiv prin dezvoltarea unei piețe de rezervă și a unui cadru clar de responsabilitate pentru echilibrarea consumatorilor și producătorilor. De asemenea, nu există încă o participare a agregatorilor sau a resurselor distribuite la procesul de echilibrare, ceea ce limitează flexibilitatea operațională a sistemului. În contextul actual al adaptării la noile cerințe ale pieței energetice europene, compania de stat Energom

³⁵ ENTSO-E, Electricity Balancing. Disponibil pe: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/#development, accesat la 23.06.2025.

a preluat *pro tempore* rolul strategic în calitate de agregator de energie electrică în R. Moldova. Funcționând la intersecția dintre producători, furnizori și consumatori, Energomcom îndeplinește un rol esențial de intermediere și optimizare a fluxurilor comerciale, mai ales într-un sistem energetic aflat în proces de transformare și integrare regională. La momentul de față, Energomcom are misiunea de a achiziționa energie din diverse surse (interne sau externe) și de a o redistribui eficient în funcție de necesitățile sistemului și de condițiile pieței.³⁶ Această funcție este deosebit de importantă în condițiile în care statul nostru nu dispune încă de o piață complet liberalizată și echilibrată, iar existența unui singur producător dominant (MGRES) implică riscuri operaționale. În acest sens, Energomcom contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare, sporind reziliența energetică națională și asigurând un grad mai mare de flexibilitate de acoperire a cererii. Însă, pentru integrarea completă în piața energetică europeană, R. Moldova are nevoie de un agregator consolidat, care să reprezinte nu doar o măsură de urgență în contextul actual, ci și o etapă de tranziție importantă spre o piață modernă, flexibilă și integrată, unde actorii comerciali pot acționa eficient în beneficiul securității energetice și al consumatorilor finali.

6. Provocările integrării pieței energetice moldovenești în piața europeană în actualul context geopolitic

Integrarea pieței energetice a Republicii Moldova în piața regională europeană, prin alinierea la standardele Uniunii Europene și conectarea tehnică la rețeaua continentală ENTSO-E, constituie un obiectiv strategic esențial pentru securitatea energetică și dezvoltarea durabilă a țării. Totuși, acest proces este profund influențat de actualul context geopolitic, caracterizat de instabilitate regională, conflicte armate și perturbări ale lanțurilor de aprovizionare energetică.

Unul dintre cele mai importante elemente de incertitudine îl constituie războiul din Ucraina, care a transformat această țară, anterior un pilon energetic și partener pentru R. Moldova, într-o zonă de risc major. Atacurile constante ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, inclusiv asupra centralelor electrice și rețelelor de transport, au avut efecte directe asupra fluxurilor transfrontaliere de energie, afectând fiabilitatea interconectărilor și capacitatea Moldovei de a importa electricitate în perioade de vârf.³⁷

În același timp, dependența tehnică a Republicii Moldova de linia de echilibrare prin MGRES (situată în regiunea transnistreană), aflată într-o zonă secesionistă cu susținere geopolitică din partea Federației Ruse, amplifică vulnerabilitatea structurală a sistemului energetic.³⁸ Această configurație limitează marja de manevră a autorităților naționale moldovenești și impune o accelerare a proiectelor de interconectare completă cu România, atât în ceea ce privește infrastructura fizică (linii de înaltă tensiune, stații de conversie), cât și compatibilitatea reglementărilor, menționate anterior în lucrare.

De asemenea, tensiunile geopolitice sporesc riscul de instabilitate pe piețele de

³⁶ Energomcom, Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.885 din 01.11.2017, S.A. „ENERGOCOM” a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică. Disponibil pe: <https://energocom.md/blog/#:-:text=Prin%20Hotărârea%20Guvernului%20Republicii%20Moldova,furnizor%20central%20de%20energie%20electrică,accesat%20la%2023.06.2025>.

³⁷ IEA, Ukraine's energy system under attack. Disponibil pe: <https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter/ukraines-energy-system-under-attack>, accesat la 23.06.2025.

³⁸ Mihai Melintei, Securitatea energetică a Republicii Moldova depinde de dosarul transnistrean, în „Energyonomics”. Disponibil pe: <https://www.energyonomics.ro/securitatea-energetica-a-republicii-moldova-depinde-de-dosarul-transnistrean/>, accesat la 23.06.2025.

energie și complică implementarea reformelor pieței interne. Într-un asemenea climat, investitorii privați ezită să participe activ, iar consumatorii finali sunt supuși unor presiuni crescute legate de prețuri și incertitudine.

Un alt factor esențial în procesul de integrare a Republicii Moldova în piața energetică europeană îl reprezintă necesitatea unei coordonări regionale eficiente și sustenabile, în special în ceea ce privește funcționarea sincronă a sistemelor energetice și gestionarea fluxurilor transfrontaliere de energie.³⁹ Deși R. Moldova a făcut un pas important prin realizarea sincronizării parțiale cu rețeaua ENTSO-E în martie 2022, acest demers rămâne incomplet fără consolidarea colaborării operaționale și instituționale cu operatorii de sistem din România (Transelectrica) și Ucraina (Ukrenergo).

Funcționarea în regim sincron presupune respectarea unor cerințe stricte de stabilitate, echilibrare în timp real și capacitate de reacție la perturbații de sistem. În lipsa unei arhitecturi regionale robuste, bazate pe protocoale clare de intervenție, partajarea responsabilităților de echilibrare și interconectări fizice moderne, Republica Moldova rămâne vulnerabilă la șocuri externe, variații de frecvență și congestii de rețea. Mai mult, această fragilitate ar putea afecta în mod negativ percepția piețelor externe cu privire la fiabilitatea Moldovei ca partener energetic, ceea ce reduce atractivitatea investițională și compromite participarea deplină la comerțul regional cu energie electrică.

În acest context, consolidarea dialogului trilateral între R. Moldova, România și Ucraina devine o condiție esențială pentru întărirea rezilienței energetice comune. Este necesară instituționalizarea unor mecanisme de coordonare în timp real între dispecerate, armonizarea regulilor de piață pentru serviciile de sistem și extinderea capacităților de interconectare și echilibrare, în conformitate cu principiile stabilite de ENTSO-E.

De asemenea, într-un spațiu energetic tot mai integrat, rețelele de transport nu mai pot fi gestionate izolat, ci trebuie privite ca elemente ale unui sistem comun de securitate energetică.⁴⁰ În acest sens, rolul Republicii Moldova trebuie să evolueze de la statutul de simplu beneficiar de sprijin tehnic și tranzacții bilaterale, spre un actor activ în arhitectura energetică regională, capabil să contribuie la stabilitatea întregului sistem Est-European.

Astfel, coordonarea regională eficientă nu este doar o cerință tehnică, ci o dimensiune geopolitică a integrării energetice, care presupune viziune strategică, angajament instituțional și investiții coordonate între toți actorii implicați. Prin urmare, integrarea pieței energetice moldovenești în piața europeană nu este doar un exercițiu tehnico-regulator, ci o veritabilă provocare geopolitică, ce impune adaptabilitate instituțională, investiții accelerate în infrastructura de interconectare și o abordare diplomatică activă pentru a menține stabilitatea în contextul regional volatil.

7. Propuneri pentru consolidarea cooperării regionale în sectorul energetic

Într-un demers academic riguros, identificarea provocărilor și analiza critică a contextului trebuie completate prin formularea unor propuneri concrete și aplicabile. Aceste recomandări reflectă concluziile cercetării, oferind un cadru de acțiune strategic pentru factorii de decizie, instituțiile relevante și actorii din piață. În cazul integrării pieței energetice a Republicii Moldova în spațiul european, complexitatea tehnică, juridică de regle-

³⁹ European Commission, Governance of the internal energy market, disponibil pe https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/governance-internal-energy-market_en, accesat la 23.06.2025.

⁴⁰ André Estermann, Louise Anderson, Marius Schrade, European Electricity Market Coupling. A Practitioner's Guide, Springer Nature Switzerland, Cham, 2025, p. 348.

mentare și geopolitică impune o abordare pro-activă, bazată pe măsuri clare, etapizate și adaptate realităților naționale și regionale.

Astfel, propunerile prezentate în continuare urmăresc să transforme viziunea de integrare a pieței energetice moldovenești în piața europeană într-un proces operațional, sustenabil și coerent, axat pe alinierea legislativă, modernizarea tehnologică și consolidarea parteneriatelor regionale. Aceste recomandări nu sunt doar direcții teoretice, ci puncte de sprijin pentru politici publice viabile, orientate către reziliență energetică, eficiență sistemică și convergență instituțională cu standardele europene.

Consolidarea cooperării regionale este un pilon esențial pentru asigurarea stabilității sistemului energetic moldovenesc și facilitarea integrării funcționale în rețeaua europeană. În acest sens, sunt recomandate următoarele măsuri:

- Instituționalizarea unui mecanism de coordonare trilaterală (Republica Moldova - România - Ucraina). Se propune crearea unei platforme tehnice permanente între operatorii de sistem (Moldelectrica, Transelectrica și Ukrenergo), cu rol de planificare comună, testare a scenariilor de echilibrare și reacție la crize. Aceasta ar putea funcționa sub auspiciile ENTSO-E sau ca o inițiativă de cooperare regională în cadrul Comunității Energetice.

- Armonizarea regulilor de piață pentru serviciile de sistem și echilibrare. R. Moldova ar trebui să își alinieze reglementările privind serviciile auxiliare, echilibrarea și capacitatea de reacție la standardele europene. Acest lucru va facilita o cuplare eficientă cu piața de echilibrare românească și va crește atractivitatea pentru traderi și furnizori regionali.

- Extinderea capacităților de interconectare fizică. Prioritară în acest sens rămâne finalizarea proiectelor strategice precum linia de 400 kV Vulcănești - Chișinău și Bălți - Suceava⁴¹, care va consolida fluxurile bidirecționale și va reduce dependența de surse instabile. Este necesară și evaluarea unor noi rute de interconectare spre Vestul Ucrainei sau chiar spre rețeaua balcanică.

- Partajarea informațiilor în timp real și modernizarea rețelelor. Integrarea completă în ENTSO-E presupune capacitatea de schimb de date în timp real privind frecvența, fluxurile de energie și evenimentele critice. Investițiile în digitalizarea infrastructurii și modernizarea rețelelor devin astfel esențiale.

- Cooperare în domeniul rezilienței energetice și al planurilor de urgență. Elaborarea de planuri de reacție în caz de întreruperi masive, atacuri cibernetice sau penurie energetică poate reduce semnificativ impactul evenimentelor geopolitice neprevăzute asupra sistemului energetic.

Pe lângă eforturile de ordin tehnic, care vizează modernizarea infrastructurii și interconectarea rețelelor, dar și cele de ordin regional, care presupun consolidarea cooperării transfrontaliere cu operatorii de sistem din România și Ucraina, integrarea eficientă a pieței energetice a Republicii Moldova în cea europeană necesită o strategie coerentă, multidimensională, aplicabilă pe termen mediu și lung. Această strategie trebuie să fie structurată pe mai multe direcții complementare de acțiune, care să abordeze atât dimensiunea juridică și instituțională, cât și funcționalitatea economică și competitivitatea pieței interne. Printre aceste direcții se numără: armonizarea completă cu *acquis-*

⁴¹ Ministerul Energiei al Republicii Moldova, Parlamentul a aprobat Proiectul LEA Bălți-Suceava 400 kV ca utilitate publică națională, disponibil pe <https://www.energie.gov.md/ro/content/parlamentul-aprobat-proiectul-lea-balti-suceava-400-kv-ca-utilitate-publica-nationala>, accesat la 23.06.2025.

ul comunitar,⁴² dezvoltarea unei piețe de echilibrare eficiente, stimularea investițiilor în surse regenerabile și tehnologii moderne, precum și crearea unui cadru de reglementare favorabil inovării, protecției consumatorului și participării active la piața regională de energie.

CONCLUZII

Integrarea pieței energetice a Republicii Moldova în piața regională europeană nu mai este doar o opțiune strategică, ci o necesitate critică pentru consolidarea securității energetice, diversificarea surselor și modernizarea economiei. Deși s-au înregistrat progrese notabile, în special după 2016, atât în plan legislativ, cât și în domeniul interconectărilor tehnice cu România, procesul de integrare rămâne parțial, inegal și vulnerabil în fața presiunilor geopolitice și a constrângerilor instituționale.

Principalele concluzii evidențiate în analiza de față indică următoarele:

Cadrul legislativ al integrării pieței energetice moldovenești în piața europeană este avansat, dar aplicarea sa este fragmentată. R. Moldova a preluat în mare măsură *acquis-ul comunitar* în domeniul energiei, însă implementarea practică rămâne deficitară, mai ales în ceea ce ține de reglementarea concurenței, transparenței și funcționării pieței.

Există o serie de probleme structurale în sistemul energetic. Dependența de o singură sursă majoră de producție (MGRES din stânga Nistrului), absența unei piețe de echilibrare reale și capacitatea limitată de reacție a instituțiilor-cheie (ANRE, Moldelectrica) frânează integrarea funcțională.

Contextul geopolitic este fragil. Situația din Ucraina și incertitudinile privind regiunea transnistreană complică eforturile de integrare energetică într-un cadru european predictibil și stabil.

Putem evidenția o serie de oportunități clare de cooperare regională. Interconectările prin România și sincronizarea tehnică cu ENTSO-E oferă Republicii Moldova o platformă reală de integrare, cu condiția consolidării reglementării și modernizării infrastructurii.

Pentru a transforma aspirațiile de integrare energetică europeană în realitate operațională, este necesar de implementat un set coerent de politici publice, orientate spre consolidarea cadrului legislativ, instituțional și tehnic al țării noastre. Astfel, recomandăm următoarele politici publice:

- Accelerarea armonizării cu legislația UE, în special în domenii emergente: piețe de echilibrare, agregare, autoconsum, stocarea energiei regenerabile, electrificarea;
- Crearea unei piețe de echilibrare interconectate cu România, ca soluție pragmatică pentru eficiență și stabilitate;
- Consolidarea capacităților instituționale ale ANRE și Moldelectrica, inclusiv prin asistență tehnică europeană și digitalizare;
- Dezvoltarea și implementarea unui cadru național de sprijin pentru finalizarea interconectărilor energetice strategice cu România, ca parte integrantă a procesului de integrare în piața internă de energie a UE;
- Instituționalizarea cooperării regionale trilaterale R. Moldova - România - Ucraina în domeniul energetic, sub egida ENTSO-E sau a Comunității Energetice.

⁴² Parlamentul European, Politica energetică: principii generale. Disponibil pe: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/68/politica-energetica-principii-generale>, accesat la 23.06.2025.

Prin aplicarea acestor măsuri, Republica Moldova va putea transforma vulnerabilitățile actuale în avantaje strategice și se va poziționa ca un actor energetic de încredere în Sud-Estul Europei.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

- ANRE, Republica Moldova va avea propriul sistem de stocare a energiei electrice în baterii. Disponibil pe <https://www.anre.md/republica-moldova-va-avea-propriul-sistem-de-stocare-a-energiei-electrice-in-baterii-3-872>, accesat la 22.06.2025.
- Banet, Catherine; Mostert, Hanri; Iñigo del Guayo; Paddock, LeRoy; Milton Fernando Montoya, Resilience in Energy, Infrastructure, and Natural Resources Law, Oxford University Press, Oxford, 2022.
- ENTSO-E Winter Outlook 2024–2025.
- ENTSO-E, Annual Report, 2023 Edition.
- Estermann, André; Anderson, Louise; Schrade, Marius; European Electricity Market Coupling. A Practitioner's Guide, Springer Nature Switzerland, Cham, 2025.
- European Commission, Statement by Commissioner for Energy Kadri Simson on Synchronisation of the Continental European Electricity Grid with Ukraine and Moldova. Disponibil pe https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1789, accesat la 21.06.2025.
- European Commission, Electricity network codes and guidelines. Disponibil pe https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/wholesale-energy-market/electricity-network-codes-and-guidelines_en, accesat la 21.06.2025.
- European Commission, Governance of the internal energy market. Disponibil pe https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/governance-internal-energy-market_en, accesat la 23.06.2025.
- EUR-Lex, Tratatul de instituire a Comunității Energiei. Disponibil pe <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/the-energy-community-treaty.html>, accesat la 22.06.2025.
- International Energy Agency, Moldova 2022, Energy Policy Review.
- IEA, Ukraine's energy system under attack. Disponibil pe <https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter/ukraines-energy-system-under-attack>, accesat la 23.06.2025.
- Legea Nr. 117 din 23-12-2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice. În: Monitorul Oficial Nr. 8-10 art. 6.
- Legea Nr. 107 din 27-05-2016 cu privire la energia electrică. În: Monitorul Oficial Nr. 193-203 art. 413.
- Legea Nr. 108 din 27-05-2016 cu privire la gazele naturale. În: Monitorul Oficial Nr. 193-203 art. 415.
- Memorandum de Înțelegere din 11 decembrie 2023 între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova, în Monitorul Oficial nr. 190 din 8 martie 2024.
- Mihai Melintei, Perspectivele energetice ale Republicii Moldova după 1 ianuarie 2025, în

- „Energynomics”. Disponibil pe <https://www.energynomics.ro/mihai-melintei-energy-analytical-studies-perspectivale-energetice-ale-republicii-moldova-dupa-1-ianuarie-2025/>, accesat la 21.06.2025.
- Mihai Melintei, Securitatea energetică a Republicii Moldova depinde de dosarul transnistrean, în „Energynomics”. Disponibil pe <https://www.energynomics.ro/securitatea-energetica-a-republicii-moldova-depinde-de-dosarul-transnistrean/>, accesat la 23.06.2025.
- Ministerul Energiei al Republicii Moldova, Investiții în sistemul electroenergetic. Disponibil pe <https://energie.gov.md/ro/content/investitii-sistemul-electroenergetic>, accesat la 21.06.2025.
- Ministerul Energiei al Republicii Moldova, Parlamentul a aprobat Proiectul LEA Bălți-Suceava 400 kV ca utilitate publică națională. Disponibil pe <https://www.energie.gov.md/ro/content/parlamentul-aprobat-proiectul-lea-balti-suceava-400-kv-ca-utilitate-publica-nationala>, accesat la 23.06.2025.
- Moldelectrica, Starea sistemului energetic al Republicii Moldova. Disponibil pe https://moldelectrica.md/ro/activity/system_state, accesat la 21.06.2025.
- Moldelectrica, Proiectul de interconectare a sistemelor electroenergetice Moldova - România. Disponibil pe https://moldelectrica.md/ro/finances/mold_rom_project, accesat la 21.06.2025.
- Mulder, Machiel, Regulation of Energy Markets. Economic Mechanisms and Policy Evaluation, Springer International Publishing, Cham, 2021.
- Parlamentul European, Politica energetică: principii generale. Disponibil pe <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/68/politica-energetica-principii-generale>, accesat la 23.06.2025.
- Talus, Kim, EU Energy Law and Policy: A Critical Account, Oxford University Press, Oxford, 2013.
- Talus, Kim, A Research Agenda for International Energy Law, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2024.
- Van de Graaf, Thijs, The Politics and Institutions of Global Energy Governance, Palgrave Macmillan, London, 2013.
- Yergin, Daniel, Noua Hartă. Energie, Climă și Ciocnirea Civilizațiilor, Editura Litera, București, 2022.